

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНОЛОГИИ С ДРУГИТЕ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Илия Илиев

INTERDISCIPLINARY LINKS BETWEEN TRAINING IN HOME STYLE OF LIVING AND TECHNOLOGY TO OTHER SUBJECTS

ILIYA ILIEV

Abstract: *This article represents a part of experimental studies related to clarification of how the problem solving of various types and kinds of technical problems contribute to the management mechanism of the ability to nurture elementary technical creativity in school age children within the particular forms chosen for pedagogical interaction.*

Keywords: *mechanism for the education of basic technical ability to creative practical technical problems, forms of organization of the pedagogical interaction.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-143/08.02.2016 г.

Междупредметните връзки са стратегия на образователната реформа, защото атакуват информационната и режимна претовареност. Прилагането им към учебното съдържание позволява да се изключи от задачите на педагогическия процес.

Върху основата на междупредметните връзки може да се оптимизират както програмите и учебниците, така и организационните форми на педагогическия процес.

Целта на междупредметните връзки при обучението е да осигурят взаимосвързано усвояване на знанията. Това предполага обединяването на цялата духовна сфера на човешката дейност, дава възможност ученикът да види

обектите и действителността от много страни и така поцялостно да ги познае и разбере.

„Междупредметните връзки в образованието стават потребност поради лавинообразното нарастване на информацията. В основата на този подход е самата интегрална същност на човека като обект и субект на възпитанието и развитието. Науката не е просто сума от готови знания, към която механически се прибавят нови, а противоречаш процес на развитие, свързан с реализация на всичките, или част от системата на знанията. Процесът на развитие на знанието, обусловен от социалните фактори, развитието на практиката и собствената вътрешна логика, поставя пред теорията на възпитанието все по-нови въпроси. Същността на междупредметните връзки с другите системни подходи очертава някои негови педагогически характеристики. Известно е, че цялостността е основна характеристика на онази част от системните обекти, чиято инфраструктура се основава на вътрешни, закономерни, същностни връзки между отделните елементи. В този смисъл цялостността на системните обекти е израз на закона за всеобщата връзка и взаимна зависимост между нещата и явленията. Междупредметните връзки в своята дълбока същност са обективна научнопознавателна, учебнопознавателна или творческо преобразуваща дейност. Чрез тях се осъществява движението на познанието към целостта на света, която съществува обективно и независимо от субекта. Все повече се утвърждава убеждението, че приложението на междупредметните връзки само при изучаване на системите и получаването на познавателен ефект е едната страна на неговите фактически възможности. Другата – това са възможностите му да стимулира измененията в структурирането, развитието и функционирането на системите.

Тази функция на междупредметните връзки има своя специфика. Тя изисква друг тип дейност, която не е тъждествена на научно-изследователската дейност. Става

въпрос за научно-приложна, за организационно-практическа дейност, с която се предизвикват изменения в системните обекти от социалната практика на хората. Тази функция на междупредметните връзки специалистите наричат комплексен подход”([1], с.79)

„В съвременния свят промените в живота на хората доведоха и до промени в образованието. Повишаването на качеството на всяка социална дейност по естествен начин поставя изискването за решаване качеството на организацията и функционирането на учебно-възпитателния процес. Това води до използване на достиженията на различни научни учебни дисциплини и осъществяване на връзки между тях”([2], с.38)

Междупредметните връзки в учебния процес водят до подобряване на преподаването и повишаване на възпитателните функции на модерното училище.

„Учебната дейност е предвидена да протича под формата на лабораторно-практически упражнения. За реализацията на поставените цели роля се дава на приложението на междупредметните връзки. Тяхното място би трябвало да се търси при решаване на следните основни задачи в процеса на обучение:

- Знания за технически ресурси, които един съвременен дом притежава, умение за използване на материалите, използвани в семейството, бита и производството;
- Усвояване на най-разпространените методи за технологична обработка на материалите;
- Умение за работа с инструменти, уреди, прибори и принадлежности;
- Умения за творческо прилагане на усвоените знания и умения;
- Знания и умения по приложна икономика и делови качества;
- Знания и умения за опазване на собственото здраве и здравето на другите;

- Изграждане на нагласа за грижливо отношение към продуктите на човешкия труд и в, и извън дома, потребителско поведение;
- Използване в урочната дейност на анализ, синтез, обобщаване, систематизиране и др.;
- Овладяване на понятия като: топлопроводимост, лостове, магнетизъм, агрегатни състояния, източници на енергия и др.”([3],с.67)

Учебно съдържание

Цели на образованието и възпитанието

Форми на организация:

- даване на знания и умения;
- беседване .

Методи и средства:

- контрол;
- самоконтрол;
- корекции.

Усвоени знания, умения, навици.

Задачата е трудна и отговорна, но си заслужава да се положат необходимите усилия в името на качествената подготовка на младите хора за успешната им реализация след приключване на обучението им.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Генчева, М.** Технологично обучение. Варна, 2003.
2. **Илиев, И.** Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки в обучението на студентите, Шумен, 2013.
3. **Колев, Г.** Подготовка на колежаните по време на семинарните и практически упражнения по методика на домашен бит и техника. Технологичното обучение – традиции и бъдеще, Фабер, 2009.